

ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ АДВОКАТОВ

Алиева Ната Джахангир кизи

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета.

Аннотация: адвокатура представляет собой фундаментальный элемент правовой системы современного государства, который призван гарантировать гражданам и юридическим лицам квалифицированную и независимую защиту их прав, свобод и законных интересов. В данной статье исследуется важность профессиональных принципов, определяющих поведение адвоката в ходе его адвокатской деятельности. В особенности, рассматриваются общепринятые традиции и стандарты делового общения, которые являются одним из ключевых элементов успешного осуществления адвокатской практики.

Ключевые слова: этика, адвокатура, право, адвокат, норма, принцип, защита, Правила профессиональной этики адвоката, честь, достоинство, свобода, стандарт, обычай, традиция, гуманизм, юридический, доверие, уважение, нарушение.

В современном мире общечеловеческие ценности, в частности права человека, становятся все более приоритетными. Однако без эффективной системы защиты этих прав они могут остаться лишь формальными принципами. Именно здесь адвокатура, как неотъемлемая составляющая гражданского общества, играет ключевую роль, обеспечивая квалифицированную юридическую помощь тем, кто нуждается в защите, обеспечении или восстановлении своих прав¹. Данное утверждение находит свое подтверждение в содержании Конституции Республики Узбекистан, а именно в статье 29, в которой сказано, что каждому лицу гарантировано право на выбор адвоката по своему усмотрению на любой стадии уголовного

¹ Кокамбо Ю.Д., Скоробогатова О.В.. Правовая природа и пределы действия кодекса профессиональной этики адвоката.

процесса, включая момент задержания, когда ограничивается его свобода передвижения².

При осуществлении своей деятельности адвокат опирается не только на юридические нормы, предусмотренные в профильных Законах "Об адвокатуре"³ и "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов"⁴, но также учитывает основные этические принципы, содержащиеся в "Правилах профессиональной этики адвокатов".

«Правила профессиональной этики адвокатов» устанавливает стандарты поведения, обязательные для всех адвокатов в ходе их профессиональной деятельности⁵. Эти нормы основаны на нравственных принципах, адвокатских традициях и соответствуют международным нормам и правилам профессии. Особое внимание уделяется сохранению чести и достоинства, которые должны оставаться непоколебимыми в любых обстоятельствах⁶.

Принципы профессиональной этики, регулирующие поведения адвокатов, предполагают следующее:

1. адвокат обязан сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, предпринимая соответствующие меры. Это означает, что он должен действовать с честностью, интегритетом и профессиональным достоинством, соблюдая этические стандарты и

² Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241, ст. 29, <https://lex.uz/docs/6445147>.

³ Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре». Национальная база данных законодательства, 28.02.2024 г., № 03/24/915/0160, <https://lex.uz/acts/58372>.

⁴ Закон Республик Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» Национальная база данных законодательства, 04.08.2022 г., № 03/22/786/0705, <https://lex.uz/docs/1321>.

⁵ Правила профессиональной этики адвокатов. Приложение N8 к решению II Конференции Палаты адвокатов Республики Узбекистан 7.09.2013 г., [https://nrm.uz/contentf?doc=549534_pravila_professionalnoy_etiki_advokatov_\(prilojenie_n_8_k_resheniyu_ii_konferencii_palaty_advokatov_ruz_ot_27_09_2013_g_\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbek_istana](https://nrm.uz/contentf?doc=549534_pravila_professionalnoy_etiki_advokatov_(prilojenie_n_8_k_resheniyu_ii_konferencii_palaty_advokatov_ruz_ot_27_09_2013_g_)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbek_istana).

⁶ Концепция развития института адвокатуры в Республике Узбекистан, <https://paruz.uz/uploads/2020/04/021.pdf>.

законы, чтобы поддерживать доверие общества к юридической профессии и уважение к адвокатскому сообществу;

2. для поддержания чести и достоинства, адвокат должен проявлять вежливость, тактичность, предупредительность, честность, добросовестность, принципиальность и уважение к правам и достоинству всех, обратившихся к нему за юридической помощью, его доверителей (подзащитных), коллег и других лиц. Также важно соблюдать деловой стиль общения и одежды, соответствующих профессиональному статусу адвоката;
3. выполнять свои обязанности вовремя и профессионально, используя все предусмотренные законом средства защиты. Отстаивать свою правовую позицию и защищать права, свободы и законные интересы подзащитных, руководствуясь Конституцией Республики Узбекистан, законодательством и соответствующими нормативными актами;
4. соблюдать принцип адвокатской тайны, обеспечивая надежную защиту конфиденциальной информации;
5. исключать любые действия, которые могут нанести ущерб репутации адвокатуры и достоинству адвоката, а также способствовать увеличению значимости адвокатской профессии в обществе. Примером такого поведения может быть отказ адвоката от представления клиента в случае, когда дело имеет явно незаконный характер или может нанести серьезный ущерб обществу. Это действие помогает сохранить престиж адвокатской профессии и поддерживает доверие общества к ней. А в содействии повышению роли адвокатуры в обществе, примером может быть активное участие адвоката в общественных мероприятиях, образовательных программах или правозащитных инициативах, направленных на повышение правовой культуры и защиту прав граждан;

6. стремиться к постоянному расширению знаний в сфере права и систематическому повышению профессиональной квалификации в области юриспруденции с акцентом на качество. Константно расширять юридические знания и повышать профессиональную квалификацию путем участия в академических программах, изучении последних исследований, а также участия в научных семинарах и конференциях.

В отсутствие четких этических регуляций в законодательстве, адвокат обязан следовать утвержденным практикам и традициям адвокатского сообщества, соответствующим общепринятым моральным принципам, даже если не все аспекты профессиональной этики адвоката отражены в настоящем документе о «Правилах профессиональной этики адвокатов».

Итак, последующее исследование будет посвящено некоторым неформализованным этическим нормам, регулирующим поведение адвоката, которые вытекают из укоренившихся в национальной адвокатуре обычаев и традиций:

1. в случае, когда доверитель настаивает на реализации действий, которые являются противозаконными или обманчивыми, адвокат обязан отказаться от оказания юридической помощи данному доверителю.
2. адвокат обязан воздерживаться от рекомендации доверителю таких юридических стратегий защиты, которые предположительно будут содействовать усложнению и продлению судебного процесса в ущерб интересам доверителя.
3. адвокат обязан избегать предоставления недостоверного искажения юридических норм или правоприменительной практики.
4. искажение доказательств или создание препятствий для противоположной стороны в получении к ним является противоправным и нарушает принципы справедливого судопроизводства.

5. в рамках процессуальной деятельности адвокат обязан избегать представления доказательственных материалов, содержащих заведомо ложные сведения.
6. адвокат не должен предпринимать попыток оказания непосредственного влияния на судью и других участников судебного процесса при помощи способов, не предусмотренных законодательством.
7. адвокат не имеет права делать заявления, касающиеся квалификации судьи и других лиц, которые принижают их честь и достоинство.
8. адвокат несет обязанность воздерживаться от выражения прямых или косвенных заявлений относительно возможности воздействия на государственные органы или должностных лиц.
9. адвокату недопустимо использовать методы, направленные на принуждение сторон к использованию своих юридических услуг.
10. при установлении размера гонорара адвокат обязан учитывать объем и сложность выполненной работы, а также свой профессиональный опыт и здравый смысл⁷.

Этические принципы становятся надежным руководством для адвокатов при принятии решений в разнообразных ситуациях, включая конкретные вопросы, проблемы, а также при выборе стратегии поведения как для себя, так и для своих клиентов. Эти принципы являются особенно важными, поскольку нельзя заранее предвидеть все возможные случаи. Тем не менее, в каждой ситуации адвокат должен обосновывать свои действия перед самим собой, клиентами, государством, обществом, коллегами и своей профессией, демонстрируя высокий уровень профессионализма и этичности⁸.

В современной юридической литературе отсутствует универсально

⁷ Анисина. С. С. Концептуально-методологические основы преподавания профессиональной этики юриста // Концепт. — 2014. — Т. 20.

⁸ Лобач Д. В. Профессиональная этика юриста. Учебное пособие. Владивосток. 2022г. С.36.
https://www.agprf.org/userfiles/ufiles/ob%20akademii/DYuI/UMM/UMM_03.pdf

признанный стандарт системы принципов профессиональной этики для юристов. Однако, в результате анализа действующего законодательства Республики Узбекистан, Правил профессиональной этики в различных сферах юридической практики и научных исследований можно выделить несколько ключевых принципов профессиональной этики для юристов. Среди них принцип верховенства права, который подчеркивает необходимость соблюдения законов и принципов правопорядка, принцип гуманизма, выражающий уважение к человеческой достоинству и правам, принцип уважения чести и достоинства, который обязывает юристов действовать с честностью и уважением к коллегам и клиентам, и, наконец, принцип корпоративной дисциплины, который подразумевает соблюдение профессиональных стандартов и норм поведения в юридическом сообществе.

В заключении хотелось бы отметить, что согласно общепринятым правилам, адвокаты подвергаются мерам дисциплинарной ответственности, таким как вынесение замечаний или предупреждений, при нарушении профессиональных стандартов. В случае серьезного или систематического нарушения законодательства или этических норм, регулирующих адвокатскую практику, лицензия адвоката может быть аннулирована. При принятии решения о применении мер дисциплинарной ответственности, Палата адвокатов Республики Узбекистан может учитывать разнообразные факторы, включая отсутствие предыдущих нарушений, наличие поощрений, признание вины и попытки исправления ситуации. В то же время, факторы, такие как состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, финансовые обязательства или специализация в определенной области права, не учитываются при принятии решения о привлечении адвоката к ответственности.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан 01.05.2023 г.,
2. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре». Национальная база данных законодательства, 28.02.2024 г., № 03/24/915/0160.

3. Закон Республик Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов». Национальная база данных законодательства, 04.08.2022 г., № 03/22/786/0705.
4. Концепция развития института адвокатуры в Республике Узбекистан, <https://paruz.uz/uploads/2020/04/021.pdf>.
5. Правила профессиональной этики адвокатов. Приложение N8 к решению II Конференции Палаты адвокатов Республики Узбекистан 7.09.2013 г.
6. Анисина. С. С. Концептуально-методологические основы преподавания профессиональной этики юриста // Концепт. — 2014. — Т. 20.
7. Лобач Д. В. Профессиональная этика юриста. Учебное пособие. Владивосток. 2022г. С.36.